

БУХОРО ЖАДИДЧИЛИГИДА МАТБУОТ МАСАЛАЛАРИ ("БУХОРОИ ШАРИФ" ВА "ТУРОН" ГАЗЕТАЛАРИ МИСОЛИДА)

Аҳмадова Зебинисо Шавкатовна

"Миллий тикланиш" демократик партияси

Бухоро вилояти кенгаши бош мутахассиси,

Бухоро давлат университети мустақил изланувчиси

телефон: (+998905122324)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7479057>

Аннотация: Ушбу мақолада Бухоро маърифатпариди Абдурауф Фитратнинг матбуот масалаларидаги фаолияти "Бухорои шариф" ва "Турон" газеталарига асос солиниши ҳамда чоп этилиши ҳақида сўз борган бўлиб, газеталар жуда қисқа муддат нашр қилинганлиги, мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий муаммолар сиёсий таҳлил қилиниб очиб берилган.

Калит сўзлар: Абдурауф Фитрат, Бухоро, жадид, "Бухорои шариф", "Турон", мактаб, мадраса, илм, муҳаррир, дарс, ҳақиқат, газета, маърифат, Садриддин Айний.

1912 йили Бухорода матбуот йшналиши "Бухорои шариф" ва унинг иловаси "Турон" газеталарига асос солиниши билан бошланди.

"Бухорои шариф" ва "Турон" газеталарининг чоп этилиши тарихи бўйича жадидчилик ҳаракати йирик намоёндаларидан бири Садриддин Айний "Бухоро инқилоби учун материаллар" асарида тўлиқ маълумот берган. У 1905 йил Россияда бўлиб ўтган инқилобдан сўнг, амирлик ҳудудида Истанбул, Миср ва Ҳиндистонда нашр қилинадиган газеталарнинг кириб келиши, Эронда форсий тилда чиқадиган "Саёҳатномаи Иброҳимбек" китоби Бухорода кўп мухлисга эга бўлганини ёзади. Садриддин Айний: "Бу китоб Эрон аҳволига доир ёзилган бўлса ҳам, танқид қилган ерлари айнан Бухорода бор эди. Шунинг учун шу китобнинг мутолааси ҳам, Бухорода баъзи фикрларнинг ўзгаришига сабаб бўлди. Бундай ўзгариш самараси ўлароқ Бухорода газета чиқармоқ керак, деган фикрнинг мустаҳкамланиши бўлди ва у 1912 йилга келиб амалга ошди", - дейди.

Бу газеталар ва китобларни тарғибот қилишда Бухоро тараққийпарварлари томонидан 1909 йилда тузилган "Тарбияи атфол" яширин жамияти асосий рол ўйнаган. Унинг аъзолари халқ орасида четдан келган газета, журнал ва янги китобларни ўқиб бериб, ишончли кишиларни газета ва журналларга обуна қилганлар. Садриддин Айний газеталарнинг ташкил этилиши тўғрисида шундай дейди: "Бухоро ёшлари қачонлардан бери бир газета нашр қилмоқ фикрида эдилар. Лекин бунинг

чораси ҳеч топилмас эди. Зеро, Бухоро ҳукумати оддий бирон маданий ишга йўл бермадиги ҳолда кўз олдида бир муфаттиш каби бўлатурғон газетага нечук кўнар эди?”

1912 йилда Мирзо Муҳиддин билан Мирзо Сирож Ҳаким Когондаги матбуот органи раҳбари яҳудий миллатига мансуб бўлган Қ.Л. Левин билан учрашиб, уни газета чиқаришга кўндирганлар. Левин бу ҳақда рус элчихонасига мурожаат қилганда, элчихона ходимлари билан яқин алоқада бўлган Мирзо Муҳиддин: “Бухоро халқини рус идоралари билан танишдирмоқ ва пахта экинига ривож бермак учун бир газета лозимдир”, деб, газетага рухсат бериш кераклигини айтган. Элчихона цензура ўз қўлида бўлиши шарти билан Бухоро ҳукуматидан Левин ва Ҳайдархўжалар номига газета чиқариш учун имтиёз берган .

Газетага муҳаррирлик қилиш учун Бокудан Мирзо Жалол Юсуфзода чақирилган. Газетанинг биринчи сони 1912 милодий 11 мартда якшанба куни нашр қилинади. Орадан тўрт ой вақт ўтиб, Бухоро бекликлари аҳолисининг кўпчилиги ўзбеклар бўлгани учун 1912 йил 11 июлдан бошлаб, “Бухорои шариф” газетасининг иловаси “Турон” газетаси нашр қилина бошлайди. Шундай қилиб, ҳафтада тўрт марта форс тилида “Бухорои шариф”, икки марта ўзбек тилида “Турон” газетаси чиқа бошлайди. Газеталар фаолияти 1913 йил 3 январга келиб тўхтаб қолади.

Садриддин Айний “Бухорои шариф” газетаси ҳақида: “...биринчи сонидан бошлаб ўқуғувчиларнинг диққатини ўзига жалб қилди. Мирзо Жалол биринчи қалам эгаларидан бўлиб, бунинг устига, улуми исломиянинг усул ва фарвиъдан яхшигина хабардор бир зот эди. Шунинг учун унинг мақолалари умумга таъсир қилар, зотан мустаид бўлғон Бухоро аҳолиси ўз тилида ёзулғон бу адабий ва содда бандларни сева-сева ўқур эди...” , дейди. С.Айний газеталар халқнинг онгига ижобий таъсир этганини қуйидагича изоҳлайди: “Ўқуғувчиларнинг думоғларида бошқа бир фикр, бошқа бир ўйлов пайдо бўла берди. Ёшлар бошига адабиёт, қалам ва ўқумоқ фикрлари тушди. Оталар эсларига бола тарбияси ва ўқутмоқ хаёллари келди. Бу таъсирдан мадрасаар ҳам қуруқ қолмади. Мадраса шогирдлари дарс ислоҳни сўрай бошладилар... Ҳатто шогирдларнинг ройиат ва талабларини кўриб баъзи мударрислар (уддасидан чиқа олмасалар ҳам) ўзларича дарсларини ислоҳ қила бошладилар...”

“Бухорои шариф” ва унинг иловаси “Турон” газеталари жуда қисқа муддат нашр қилинган бўлса-да, мамлакатдаги ижтимоий, иқтисодий ва маданий муаммоларни таҳлил қилиб, мамлакатда ислоҳотлар ўтказиш

лозимлигига қайта-қайта такрорлаган. Аммо сиёсий масалалардан иложи борича четда турганлар. Бу ҳақда Садриддин Айний "... муҳаррирлар ниҳоят даражада эҳтиётда бўлиб, Рус сиёсатига тегатурғон бирон нарса ёзмас эдилар. Буларнинг тутқон маслаклари қисқача фикрни ёритиш ва ўқуғувчиларнинг қўлига бир чироғ бермак эди. Бундан у ёғини у чироғ ёруғи билан ўқуғувчининг ўзига ҳавола қилинғон эди. Шунинг учун ёлғуз ижтимоий нуқсонимиздан, иқтисод ва зироатдан, илм ва маорифдан, мадраса ва мактабларимизнинг аҳволи, фалокат ишtimoлидан ва буларнинг ислоҳ йўлларида баҳс қилар эди", - деб ёзади.

"Бухоройи шариф" газетаси 1912 йил 11 мартдан 3 августгача ҳафтада олти кун, 1912 йил 3 августдан, 1913 йил 2 январгача ҳафтада уч марта нашр қилинган. Газетанинг 1 – 34 сонларида Ҳайдархожа Мирбадалов ва Мирзо Жалол Юсуфзода муҳаррирлик қилган. 1912 йил 20 апрелидан то газета ёпилгунча Мирзо Жалол Юсуфзода, Мирзо Ғаффор билан биргаликда муҳаррирлик қилишган. "Бухоройи шариф" газетасининг жами 153 та сони нашр қилинган. Газета саҳифаларида тарихий, жуғрофий, адабий, тилшунослик, экология, соғлиқни сақлаш, инсоният цивилизацияси ва ижтимоий, иқтисодий ҳаётнинг турли – туман мавзуларига оид мақолалар чоп қилинган. Газета турли рукн ва рубрикалар асосида мақолалар чоп этиш билан бирга рус ва чет эл адабиёти намоёндаларининг асарларининг форс – тожикча таржимасини ўқувчилар ҳукмига ҳавола қилиб борилган.

Ушбу газетанинг илк сони биринчи саҳифасида "Ғояи амол"(Умидлар ғояси) номи остида муҳарририят томонидан тайёрланган мақола босилган. Газетанинг биринчи саҳифасини тўла эгаллаган ушбу мақолада "Бухоройи шариф" газетасининг чоп этила бошланганлиги, у Бухоронинг тараққий қилишига ҳисса қўшишлиги, мамлакатдаги ўзгариш ва янги ланишлар, маиший ва моддий масалалар, ҳамда хориж хабарларидан воқиф қилиши, шу пайтгача Бухорода газета чоп этилмаганлигининг сабаблари баён қилинган. Мақола остида Мирзо Жалол Юсуфзода имзо чеккан.

1912 йилнинг 11 июлида "Бухоройи шариф" газетасига илова сифатида ўзбек тилида "Турон" газетаси чоп этила бошлаган. Кейинчалик август ойида алоҳида газетага айланган. Газетанинг жами 49 та сони нашр этилган бўлиб, охиригиси 1913 йилнинг 2 январида чоп қилинган. Дастлабки 14 та сонига Мирзо Жалол Юсуфзода муҳаррирлик қилган. 15 – сонидан ноширлиги "Бухоройи шариф ширкати" ихтиёрига ўтган. Мазкур

сондан бошлаб, 21 – сонига қадар Мирҳайдархожа Мирбадалов муҳаррир бўлган. 22 – сондан 25 – сонга қадар Хусайн Иброҳимов, 26 – сондан то ёпилгунга қадар яна Мирҳайдархожа Мирбадалов муҳаррирлик қилган.

Газеталарда асосан, Бухоро жадиidlари мақолалари чоп этилган бўлиб, унда Бухоро жамиятидаги иқтисодий ва ижтимоий муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича фикрлар илгари сурилган эди. “Турон” газетаси саҳифаларида асосий эътибор мактаб ва мадрасаларни ислоҳ қилиш, маорифни замонавий йўлга олиб чиқиш масаласига қаратилди. Газетанинг 9-сонига босилган Камол Нўғайнинг “Мактаб ва мадраса” номли мақоласида эски мактаблардаги таълим жараёни, замонга мос мактаблар қуриш ва болаларни янги усулда ўқитиш кераклигини таъкидлаб, “Мактаб, мадраса бўлмаса эди, илм ва маърифат қайда таҳсил қилинарди? Муаллим ва мударрис бўлмаса эди, илм ва маърифат қандай ўрганилар эди? Илмнинг фазилатлилик нарса эканини ақл ва зеҳн илан билмак мумкин бўлганидек, Қуръони карим ва Ҳадиси шарифлар илан ҳам баён қилинуб, таҳсил ва таълим ҳақида ташвиқ ва тарғиблар кўбдир... Энди бизлар ҳам замонамизга мувофиқ мактаб бино қилишимиз зарур ва керакли бўлган илмларни ўргатмоғимиз ва ўқитмоғимиз даркордир” , - деб ёзади.

Хулоса қилиб айтганда Бухоро жадиdчилигининг маърифатпарварлик босқичи мактаблар ташкил қилиш, кутубхоналар сонини кўпайтириш, матбуотга асос солиш, театр ишларини ташкил қилишдан иборат эди.

